

Научная статья

УДК 811'373.611 + 811'373.421

DOI: 10.5281/zenodo.11425254

**СРАВНЕНИЕ ДЕРИВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЁЗД С СИНОНИМИЧНЫМИ ВЕРШИНАМИ
КАК ЭЛЕМЕНТОВ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ КОГНИЦИИ (НА ПРИМЕРЕ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЁЗД *УЧИТЬ* И *ПРЕПОДАВАТЬ*)**

© 2024 *Д.И. Борозенец*¹, *А.А. Алтухова*²

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

*ORCID*¹: 0009-0008-5480-5556.

*ORCID*²: 0009-0002-5023-0368.

В статье предпринимается попытка создания матрицы словообразовательных гнёзд с вершинами синонимичными *учить* и *преподавать* как элементов семантического поля когниции. Авторы дают определение семантического поля и выдвигают гипотезу, что его модель – матрица – будет соответствовать матрице отдельно взятых элементов. Для создания матрицы авторы руководствуются разработанной ими методикой, которая включает анализ каждого лексико-семантического варианта исследуемых слов, максимальное обобщение значений и объединение лексико-семантических вариантов на основе таких значений. Особое внимание уделяется описанию словообразовательных пар, производное и производящее в которых входят в разные семантические группы, что отражается в создаваемой модели. Полученные результаты могут быть экстраполированы на другие словообразовательные гнёзда, части которых включаются в семантическое поле когниции.

Ключевые слова: словообразовательное гнездо, деривационный потенциал, синонимия, лексико-семантический вариант, семантическое поле, семантико-словообразовательная матрица, когниция.

Для цитирования: Борозенец Д.И. Сравнение деривационного потенциала словообразовательных гнёзд с синонимичными вершинами как элементов семантического поля когниции (на примере словообразовательных гнёзд *учить* и *преподавать*) / Д.И. Борозенец, А.А. Алтухова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 2. – С. 101–110. – 10.5281/zenodo.11425254.

Введение. В современной лингвистике прослеживается тенденция к комплексному исследованию крупных языковых единиц, одной из которых является семантическое поле. До сих пор в научном обиходе отсутствует единое определение семантического поля, что отмечают исследователи [напр., 1; 8; 10]. Мы, основываясь на определениях Л.А. Новикова [5, с. 8], Д.Э. Розенталя, М.А. Теленковой [11, с. 245] и А.Н. Тихонова [12, с. 448], под семантическим полем понимаем совокупность языковых единиц, объединённых, с одной стороны, семантическими, с другой – словообразовательными связями.

В связи с тем, что «язык стал рассматриваться... как средство доступа ко всем ментальным процессам, происходящим в голове человека и определяющим его собственное бытие и функционирование в обществе» [4, с. 9], для современной науки о языке особый интерес стала представлять лексика, описывающая когнитивные процессы, «поскольку, давая представление о внутреннем мире субъекта, она позволяет проанализировать, как в узуальных значениях слов фиксируется совокупность когнитивных установок отдельного носителя языка и нации в целом» [9, с. 84].

В семантическое поле когнитии входят словообразовательные гнезда, вершины которых имеют значение одного из когнитивных процессов или состояний. На основании экстралингвистических факторов нами выявлены следующие семантические группы: 1) отсутствие знания (до познания) – данная группа представлена словами *не знать, незнание, незнайка*; 2) приобретение знания – *когнития, познание, изучать*; 3) наличие знания – *знать, ведать, знаток, музыковед*; 4) оперирование знанием – *учитель, преподавать*; 5) утрата знания – *забыть, запоминать*; 6) отсутствие знания (после утраты) – данная группа представлена теми же словами, что и первая. Таким образом, в семантическое поле включены такие слова, как *знать, учить, забывать*, их синонимы и все производные лексемы.

В этой связи была выдвинута гипотеза о том, что матрица поля совпадает с матрицей входящих в него словообразовательных гнезд с учётом имеющихся между ними семантических связей. На данный момент в научной практике отсутствуют подобные исследования, в связи с чем возникает необходимость не только в проведении анализа, но и в разработке методики для него.

В рамках данного исследования используется предложенная нами ранее система названий семантических групп, которая включает цифробуквенный код, указывающий на частеречную принадлежность лексемы, её отношение к участникам и соответствующий этап когнитивного процесса [2; 3]. Такая система позволяет представлять информацию схематично, упрощённо.

Под матрицей поля (и, соответственно, словообразовательных гнезд) мы понимаем набор обобщённых значений, которые имеют связанные отношениями производности слова. Такие значения являются регулярными для данного поля (или гнезда). Так, в матрице центральное слово поля – *когнития* – представлено в виде следующего обобщения: C_2N «Процесс получения знания», в этом же обобщении находят отражение и лексико-семантические варианты слов *познание, узнавание, осведомление* и т. п.

Методика построения подобных матриц строится на следующих положениях:

- а) отобранные слова (в данном случае слова, входящие в вышеуказанные гнезда) анализируются по своим лексико-семантическим вариантам;
- б) значение каждого лексико-семантического варианта максимально обобщается и упрощается (при необходимости – уточняется соотносимо с полем, в которое включено);
- в) все лексико-семантические варианты, имеющие идентичное обобщённое значение, включаются в одну позицию в матрице, несмотря на наличие незначительных различий в дифференциальных семах (такие различия представляют интерес, но не в рамках данного исследования).

В случаях, когда для анализа берётся не одно гнездо, а несколько взаимосвязанных гнезд, их матрицы накладываются друг на друга, постепенно формируя матрицу всего поля. Уточним, что в первую очередь анализ происходит именно на основании семантики слов, следовательно, слова схожей структуры, но разной семантики будут классифицированы по-разному.

Подобный матричный подход удобен тем, что он позволяет определять лакуны и предсказывать появление тех или иных позиций в смежных гнездах. Это важно как при анализе отдельных гнезд, так и при описании целого поля.

Материалы и методы исследования. Для анализа нами выбраны 210 слов в 240 лексико-семантических вариантах из гнезд с глагольными вершинами *учить* и *преподавать*, относящимися к четвёртому этапу цикла когнитивных процессов и имеющими обобщённое значение G_4S «Оперировать знанием (передавать знание)». Используются описательный, сопоставительный и структурный методы.

Основная часть. Вершина словообразовательного гнезда *преподавать* представлена одним лексико-семантическим вариантом и имеет значение ‘обучая, сообщать, передавать сведения о чем-нибудь’. Данное слово восходит к глаголу *дать* ‘совершить действие, в результате которого кто-нибудь получит что-нибудь’, следовательно, когнитивное значение у него исторически вторично. В состав данного гнезда входит 8 слов, расположенных на 3 ступенях словообразования.

На первой ступени расположены слова *преподаватель* ‘тот, кто занимается преподаванием, преподает что-либо’, *преподавание* ‘действие по значению глагола *преподавать*’ и *преподаваться* ‘излагаться, сообщаться в процессе преподавания’. Они образованы при помощи широко распространённых в современном русском языке морфем: суффиксов существительных *-тель-* и *-ни-*, а также глагольного постфикса. Вторая ступень словообразования реализуется через существительные *преподавательница* ‘женское к *преподаватель*’, *преподавательство* ‘занятие преподавателя; педагогическая деятельность’ и прилагательное *преподавательский* ‘прилагательное к *преподаватель*’. Все эти слова также образуются при помощи продуктивных морфем – суффиксов *-ниц-*, *-ств-*, *-ск-*. Третий этап словообразования включает только два слова: субстантив *преподавательская* ‘комната для преподавателей’ и сложное прилагательное *профессорско-преподавательский* ‘прилагательное к *профессор* и *преподаватель*’.

Все лексемы гнезда *преподавать* (*преподаваться; преподавание, преподаватель, преподавательница, преподавательство, преподавательский, преподавательская, профессорско-преподавательский*) однозначны и нейтральны. Дополнительная семантическая окраска относительно производящего присутствует лишь у субстантива *преподавательская* (<прилагательное *преподавательский*), образованного по аналогии с субстантивом *учительская* (<прилагательное *учительский*). Такая семантическая простота гнезда обусловлена, вероятно, происхождением его вершины.

Совсем иначе устроено словообразовательное гнездо *учить*.

Вершина данного словообразовательного гнезда представлена пятью лексико-семантическими вариантами: *учить*¹ ‘передавать кому-нибудь какие-нибудь знания, навыки’, *учить*² ‘передавать свой опыт, свои взгляды’, *учить*³ ‘то же, что *изучать*’, *учить*⁴ ‘высказывать, обосновывать какую-либо мысль, положение’, *учить*⁵ ‘занимаясь, усваивать, запоминать’.

Глубина данного гнезда составляет 6 словообразовательных ступеней, общий объём – 314 лексем, однако предметом нашего исследования являются лишь те из них, которые произведены от вступающих в синонимические отношения со словом *преподавать*: *учить*¹, *учить*², *учить*⁴ – 201 слово в 231 лексико-семантическом варианте.

Лексико-семантический вариант *учить*¹ является производящим для следующих групп слов:

- существительные, обозначающие процесс (2 лексико-семантических варианта, образованных с помощью суффиксов *-ени-*, *-об-*);
- существительные, обозначающие результат (1 лексико-семантический вариант, образованный с помощью суффикса *-об-*);
- существительные, обозначающие лицо – производителя действия (2 лексико-семантических варианта, образованных с помощью суффикса *-тель-*);
- существительные, обозначающие место действия (1 лексико-семантический вариант, образованный с помощью суффикса *-лиц-*);
- прилагательные, обозначающие характеристику лица (1 лексико-семантический вариант, образованный с помощью суффикса *-тельн-*);

- прилагательные, обозначающие характеристику предмета (1 лексико-семантический вариант, образованный с помощью суффикса *-тельн-*);

- глаголы, обозначающие завершённое действие (16 лексико-семантических вариантов, образованных с помощью префиксов *вы-, до-, на-, недо-, об-, от-, пере-, под-, про-, раз-*).

В ходе последующего анализа определялось словообразовательное значение производного. Также в ходе данного анализа значения максимально обобщались с целью дальнейшего их объединения в группы и построения матрицы словообразовательного гнезда. Так, слово *учитель* было классифицировано как «лицо – производитель действия», слова *учебник* и *самоучитель* – как «предметы, предназначенные для действия». Впоследствии обобщённые значения были несколько уточнены с учётом общего значения семантического поля, в которое они включены (когниция – познавательный процесс и цикл процессов): значение «лицо – производитель действия» превратилось в значение «субъект передачи знаний (человек)», а «предмет, предназначенный для действия» – в «субъект передачи знаний (предмет)».

Значительное число слов из анализируемого гнезда не отличается какими-либо словообразовательными особенностями, их значение чаще всего является суммой значений производящего и средства словообразования, а обобщённое значение легко определяется. Особого внимания в этой связи заслуживают слова, значения которых выходят за рамки суммы значений производящего и словообразовательного форманта.

У слова *учитель* в первом лексико-семантическом варианте ‘тот, кто преподаёт какой-либо учебный предмет в школе; преподаватель’ значение, помимо указания на деятельность субъекта, включает уточнение по поводу места выполнения функций. Второй лексико-семантический вариант данного слова – ‘человек, являющийся высоким авторитетом для кого-либо в какой-либо области, имеющий последователей’ – также выходит за рамки значений производящего и словообразовательного средства. Вероятно, это значение развилось на базе первого значения слова *учитель*. Для некоторых производных от слова *учитель* мы наблюдаем схожую проблему: значения слов *законоучитель* ‘преподаватель закона божьего в дореволюционной русской школе’ и *самоучитель* ‘учебник, руководство для самостоятельного изучения чего-либо без помощи руководителя’.

Глагол *научить* во втором и третьем лексико-семантических вариантах (‘посоветовать, подговорить сделать что-либо’, ‘заставить понять что-либо, убедить в чем-либо’), вероятно, тоже развил данные значения на базе своего основного.

Наконец, слово *учение* в третьем лексико-семантическом варианте – ‘система воззрений какого-либо ученого или мыслителя’ – реализует не только обозначение результата определённого действия, но также и указание на субъекта данного действия.

Все перечисленные случаи в рамках нашего исследования были отнесены к тем же семантическим группам, что и их производящие, но особо помечены.

Лексико-семантический вариант *учить*⁴ также соотносится с лексико-семантическими вариантами *учить*¹ и *учить*² и представляет собой семантическую модификацию последних. Он имеет два производных: *учение*³ ‘система воззрений какого-либо ученого или мыслителя’ и *ученье* ‘система воззрений какого-либо ученого или мыслителя’, образованных с помощью суффиксов *-ниж-, -н’ж-*. Примечательно, что с помощью этих же суффиксов образуются производные от лексико-семантических вариантов *учить*¹ и *учить*².

Как видно из описания словообразовательных гнезд, глагол *учить* обладает большим словообразовательным потенциалом, чем глагол *преподавать*. Это, по всей

видимости, связано в первую очередь с полисемантическим характером первого глагола и с его более долгой связью с когницией (глагол *преподавать* получил значение передачи знания значительно позднее).

На основании этих результатов можно построить следующую модель, обобщающую данные и являющуюся частью семантического поля:

Рисунок 1. Матрица словообразовательных гнёзд *учить* и *преподавать*

В центре получившейся матрицы – группа Г4S «Оперировать знанием (передавать знание)», представленная двумя словами – вершинами словообразовательных гнёзд: *учить*, *преподавать*. Производные от неё слова мы объединили в три группы в зависимости от частеречной принадлежности.

Самыми малочисленными оказались адъективы, включающие на первой ступени словообразования следующие слова: *учащий*, *преподающий* (входящие в группу А4S «Субъект передачи знаний и его характеристика»; что примечательно, последнее слово отсутствует в словаре, его мы восстановили по аналогии с причастием *учащий*);

учительный, нравоучительный (входящие в группу А4О «Характеристика передаваемого знания»).

Первая группа имеет производные в виде субстантивированных прилагательных, отнесённых к группе С4S «Субъект передачи знаний (лицо)» (*учащий*). Группа А4О «Характеристика передаваемого знания» является производящей для групп CN «Свойство процесса передачи знаний» (*нравоучительность*), Н «Характеристика передачи знания» (*нравоучительно* ‘с нравоучением, поучая’), а также для слова *нравоучительно* ‘оценочная характеристика чего-либо как поучающего’, соотнесение которого с какой-либо семантической группой анализируемого поля представляется невозможным.

Уже на примере перечисленных групп видно, что деривационный потенциал сопоставляемых гнёзд различается: в то время как производные от *учить* реализуют разные значения, производные от глагола *преподавать* отмечаются только в группе А4S «Субъект передачи знаний и его характеристика».

Группы, в которые могут быть объединены существительные первой степени словообразования, более разнообразны: С3N «Совокупность знаний» (*учение, ученье*), С3N (loc)¹ «Место передачи знаний» (*училище*), С4N «Процесс передачи знаний» (*учение*), С4S «Субъект передачи знаний (лицо)» (*учитель*). Все эти группы включают слова, образованные от глагола *учить*, и лишь две – С4N «Процесс передачи знаний», С4S «Субъект передачи знаний (лицо)» – производные от глагола *преподавать* (*преподавание* и *преподаватель* соответственно).

Существительные первой степени словообразования, представленные в матрице, имеют большое количество собственных производных разной частеречной принадлежности. Значительное количество производных от имён существительных на второй степени словообразования принадлежит тем же семантическим группам, эти слова отличаются лишь небольшими семантическими изменениями: С4S «Субъект передачи знаний (лицо)» (*учитель*) → С4S «Субъект передачи знаний (лицо)» (*учительница* – указание на половую принадлежность денотата); С3N «Совокупность знаний» (*учение*) → С3N «Совокупность знаний» (*вероучение* – уточнение характеристики денотата); С4N «Процесс передачи знаний» (*учёба*) → С4N «Процесс передачи знаний» (*политучёба* – уточнение характеристики денотата); С3N (loc) «Место передачи знаний» (*училище*) → С3N (loc) «Место передачи знаний» (*недучилище* – уточнение характеристики денотата). Подобных словообразовательных пар для групп в рассмотренных гнёздах 18. Основными семантическими модификациями в них являются следующие: а) указание на половую принадлежность лица, обозначенного производящим словом; б) указание на область знаний, уточнение сферы применения того, что обозначено производящим словом; в) стилистическая окраска производного.

Отдельно следует упомянуть лексико-семантический вариант *учительша* ‘жена учителя’, который не представляет для нас интереса, не имея непосредственной связи с когнитивным процессом.

Другим весьма частотным является случай образования от существительных адъективов – в данном случае исключительно прилагательных. Это группы АО «Характеристика объекта передачи знаний», А4S «Субъект передачи знаний и его характеристика».

Глаголы на первой степени словообразования объединяются в две группы: Г4О «Усвоение знания» и Г4S «Оперирование знанием (передача)». В первую группу

¹ Уточнение в скобках является рабочим.

включено слово *преподаваться* ‘страдательный к *преподавать*’; соответствующего ему слова, производное от глагола *учить*, нет – слово *учиться* образовано от лексико-семантического варианта, имеющего другое значение.

В группу Г₄S «Оперирование знанием (передача)» включены 12 глаголов в 20 лексико-семантических вариантах. Это префиксальные образования от глагола *учить*, все они имеют дополнительные семы, но благодаря интегральной семе ‘передача информации’ их можно объединить в рамках одной группы.

Несмотря на большое количество глаголов и наличие множества дифференциальных сем в их значениях, данная часть речи представлена ограниченным числом групп: Г₄O «Усвоение знания», Г₄S «Оперирование знанием (передача)». Образование глаголов осуществляется преимущественно путем перфективации, обнаружен также один случай образования возвратной формы, которая при этом включена в другую семантическую группу.

Семантические группы адъективов не отличаются разнообразием, их также две: А₄S «Субъект передачи знаний и его характеристика» и АО «Характеристика объекта передачи знаний».

Словообразовательные процессы и семантические связи, обнаруженные нами на первом уровне словообразования, характерны и для остальных уровней. Наиболее активны в словообразовании слова, включённые в группу Г₄S «Оперирование знанием (передача)» – они являются производящими на каждом этапе словообразования, помимо последнего. Набор производных для этой группы также примерно одинаков.

Особого внимания заслуживает один случай. От глаголов группы Г₄S «Оперирование знанием (передача)» на третьем этапе словообразования происходят слова *переобучение* и *переучивание*, включённые нами в группу С₂₋₄N «Приобретение знания на основе уже имеющегося». Значение лексем синкретично, два этапа когнитивного процесса – приобретение знаний и оперирование знаниями – взаимосвязаны в рамках этих слов, их нельзя разделить.

Заключение. В ходе сравнения деривационного потенциала словообразовательных гнёзд с синонимичными вершинами как элементов семантического поля и построения на основе полученных данных матрицы мы пришли к следующим выводам.

1) Словообразовательный потенциал всех включенных в матрицу лексем может зависеть от вершины. Так, исконно носящее когнитивное значение слово *учить* имеет значительно больше производных, чем глагол *преподавать*, когнитивная семантика которого сформировалась значительно позже. Многозначность вершины *учить* отражается в производных данного гнезда, что может проявиться как на первом этапе словообразования, так и на последующих.

2) Сравнение гнёзд на основании общей матрицы позволяет не только констатировать наличие лакун (как в случае отсутствия слова *преподающий* при наличии слова *учащий*), но и заполнить их, в случае если обнаруженная лакуна является мнимой (слово наличествует в русском языке, но не отражено в словаре по какой-либо причине).

3) В качестве основы семантического поля матрица, построенная на основании словообразовательных гнёзд, является удобным инструментом, который позволяет определить связь между разными группами слов в поле, а также более точно установить, какие слова входят в состав поля, а какие уже утратили когнитивное значение, из-за чего не могут относиться к полю.

4) Анализ обобщённой семантической матрицы семантического поля показал, что в тех случаях, когда производное и производящее относятся к одной группе,

производное имеет более сложное значение и включает сему с уточнением половой принадлежности субъекта действия; сферы, цели или способа действия. В рамках матрицы обнаружены постоянные пары, к которым относятся: Г₄S «Оперирование знанием (передача)» – С₄S «Субъект передачи знаний (лицо)»; Г₄S «Оперирование знанием (передача)» – С₄N «Процесс передачи знаний»; Г₄S «Оперирование знанием (передача)» – С₃O «Совокупность знания»; Г₄S «Оперирование знанием (передача)» – С₂N «Процесс приобретения знаний»; Г₄S «Оперирование знанием (передача)» – Г₂S «Самостоятельное усвоение знаний»; С₄S «Субъект передачи знаний (лицо)» – GS «Осуществление деятельности субъекта передачи знаний (человека)»; С₄N «Процесс передачи знаний» – Г₄S «Оперирование знанием (передача)».

5) Вершины словообразовательных гнёзд – глаголы *учить* и *преподавать*, – относясь к группе Г₄S «Оперирование знанием (передача)», на разных ступенях словообразования дают производные, отражающие другие этапы когнитивного процесса либо же вовсе не связанные с когнитивией, что может стать предметом нового исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамов В.П. Семантические поля русского языка: монография / В.П. Абрамов. – 3-е изд., стер. – М. : Флинта, 2020. – 336 с.
2. Борозенец Д.И. Классификация единиц лексико-семантического поля когнитивии (на материале русского языка) / Д.И. Борозенец // Донецкие чтения 2022: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы VII Международной научной конференции, посвящённой 85-летию Донецкого национального университета. – Донецк, 2022. – С. 7–10.
3. Борозенец Д.И. Собственно когнитивные адъективы в семантическом поле когнитивии: синхронное состояние / Д.И. Борозенец // Донецкие чтения 2023: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы VIII Международной научной конференции. – Донецк, 2023. – С. 5–10.
4. Кубрякова Е.С. Язык и знание. На пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е.С. Кубрякова. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
5. Новиков Л.А. Эскиз семантического поля / Л.А. Новиков // Вестник РУДН, серия Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2011. – № 2. – С. 8–17.
6. Осильбекова Д.А. Комплексные единицы словообразования и семантические группы слов / Д.А. Осильбекова // Ученые записки Орловского государственного университета. — 2016. — № 4 (73). — С. 189–191.
7. Смолькова М.В. Морфемарий словообразовательной категории суффиксальных существительных со значением лица / М.В. Смолькова // Гуманитарные исследования. — 2010. — № 4 (36). — С. 142–147.
8. Шарашова Е.А. Сравнительный анализ определений «семантическое поле», «тематическая группа», «лексико-семантическая группа» в различных словарях лингвистических терминов / Е.А. Шарашова, Т.С. Алексеева // Ученые записки Ульяновского государственного университета. Актуальные проблемы теории языка и лингводидактики. Сер. «Лингвистика» / Под ред. А.И. Фефилова. – Ульяновск, 2021. – С. 82–85.
9. Шляхова Г.И. Семантическое поле «Информация» как инструмент анализа лексики ментальной сферы / Г.И. Шляхова // Наука и инновации – современные концепции: Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума. Отв. редактор Д.Р. Хисматуллин. – М., 2022. – С. 84–87.
10. Щур Г.С. Теории поля в лингвистике / Г.С. Щур. – М. : Наука, 1974. – 254 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Розенталь Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов: Пособие для учителя / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1985. – 399 с.
12. Русский язык: Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов и понятий: [в 2 т.] / А.Н. Тихонов [и др.]; под общ. ред. А.Н. Тихонова, Р.И. Хашимова. – М. : Флинта: Наука, 2008.

REFERENCES

1. Abramov V.P. (2020) Semanticheskie polya russkogo yazyka: monografiya [Russian language semantic fields: monography] (336 p.). Moscow : Flinta. (In Russian)
2. Borozenecz D.I. (2022) Klassifikaciya edinic leksiko-semanticheskogo polya kognicii (na materiale russkogo yazyka) [Classification of units of the lexico-semantic field of cognition (based on the material of the Russian language)] in Donetskie chteniya 2022: obrazovanie, nauka, innovacii, kul'tura i vyzovy sovremennosti : materialy VII Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, posvyashhyonnoj 85-letiyu Donetskogo nacional'nogo universiteta [Donetsk Readings 2022: Education, science, innovation, culture and Modern Challenges : proceedings of the VII International Scientific Conference dedicated to the 85th anniversary of Donetsk National University] (pp. 7–10). Donetsk. (In Russian)
3. Borozenecz D.I. (2023) Sobstvenno kognitivnye adiektivy v semanticheskom pole kognicii: sinxronnoe sostoyanie [Proper cognitive adjectives in the semantic field of cognition: synchronous state] in Donetskie chteniya 2023: obrazovanie, nauka, innovacii, kul'tura i vyzovy sovremennosti: Materialy VIII Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii [Donetsk Readings 2023: education, science, innovation, culture and Modern Challenges: Proceedings of the VIII International Scientific Conference] (pp. 5–10). Donetsk. (In Russian)
4. Kubryakova E.S. (2004) Yazyk i znanie. Na puti polucheniya znaniy o yazyke: chasti rechi s kognitivnoj tochki zreniya. Rol' yazyka v poznanii mira [Language and knowledge. On the way to gaining knowledge about language: parts of speech from a cognitive point of view. The role of language in cognition of the world] (560 p.). Moscow: Yazyki slavyanskoj kul'tury. (In Russian)
5. Novikov L.A. (2011) E'skiz semanticheskogo polya [Sketch of the semantic field] in Vestnik RUDN, seriya Teoriya yazyka. Semiotika. Semantika [Bulletin of the RUDN, series Theory of language. Semiotics. Semantics], 2, 8–17 (In Russian).
6. Osilbekova D.A. (2016) Kompleksnye edinitsy slovoobrazovaniia i semanticheskie gruppy slov [Complex units of word formation and semantic groups of words] in Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta [Scientific notes of the Oryol State University], 4(73), 189-191 (In Russian).
7. Smolkova M.V. (2010) Morfemarii slovoobrazovatelnoi kategorii suffiksalnykh sushchestvitelnykh so znacheniem litsa [Morphemarium of the word-formation category of suffixal nouns with the meaning of a person] in Gumanitarnye issledovaniia [Humanitarian studies], 4(36), 142–147 (In Russian).
8. Sharashova E.A. (2021) Sravnitel'nyj analiz opredelenij «semanticheskoe pole», «tematicheskaya gruppy», «leksiko-semanticheskaya gruppy» v razlichnykh slovaryakh lingvisticheskikh terminov [Comparative analysis of definitions "semantic field", "thematic group", "lexico-semantic group" in various dictionaries of linguistic terms] in Uchenye zapiski Ul'yanovskogo gosudarstvennogo universiteta. Aktual'nye problemy teorii yazyka i lingvodidaktiki. Ser. «Lingvistika» [Scientific notes of Ulyanovsk State University. Actual problems of the theory of language and linguodidactics. Ser. "Linguistics"] (pp. 82–85). Ul'yanovsk. (In Russian)
9. Shlyaxova G.I. (2022) Semanticheskoe pole «Informaciya» kak instrument analiza leksiki mental'noj sfery [The semantic field "Information" as a tool for analyzing the vocabulary of the mental sphere in Nauka i innovacii – sovremennye koncepcii: Sbornik nauchnykh statej po itogam raboty Mezhdunarodnogo nauchnogo foruma [Science and innovation – modern concepts: A collection of scientific articles based on the results of the International Scientific Forum] (pp. 84–87). Moscow. (In Russian)
10. Shhur G.S. (1974) Teorii polya v lingvistike [Field theories in linguistics] (254 p.). Moscow : Nauka. (In Russian)

Поступила в редакцию 02.05.2024 г.

**DERIVATIONAL POTENTIAL OF WORD-FORMATION NESTS
WITH SYNONYMOUS COMPONENTS AS ELEMENTS OF SEMANTIC FIELD OF COGNITION
(ON THE EXAMPLE OF WORD-FORMATION NESTS УЧИТЬ ‘TEACH’ AND ПРЕПОДАВАТЬ
‘TEACH’)**

D.I. Borozenets, A.A. Altukhova

The article deals with an attempt to create a matrix of word-formation nests with the components *преподавать* ‘to teach’ and *учить* ‘to teach’ as elements of the semantic field of cognition. The authors define the semantic field, and hypothesize that its model or matrix will correspond to the matrix of individual elements. To create the matrix, the authors followed the methodology developed by them. The procedure includes the analysis

of each lexico-semantic variant of the words under study, with the maximum meanings generalization and the relevant grouping of lexico-semantic variants based on such meanings. A special attention is paid to the description of word-formation pairs, with the derivative and the producer belonging to different semantic groups. This observation is fixed in the suggested model. The results obtained can be extrapolated to other word-formation nests, parts of which constitute the semantic field of cognition.

Key words: word-formation nest, derivational potential, synonymy, lexico-semantic variant, semantic field, semantic and word-formation matrix, cognition.

Борозенец Дарья Игоревна.

Донецкий государственный университет, г.
Донецк, ДНР, Российская Федерация.

Аспирант.

ORCID 0009-0008-5480-5556.

E-mail: borozenets.dasha@mail.ru

Алтухова Анастасия Андреевна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.

Студентка бакалавриата.

ORCID 0009-0002-5023-0368

E-mail: anastasia.altukhova.06@mail.ru

Borozenets Darya Igorevna.

Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russian Federation.

Postgraduate student.

ORCID 0009-0008-5480-5556.

E-mail: borozenets.dasha@mail.ru

Altukhova Anastasiya Andreievna.

Donetsk State University, Donetsk, Donetsk, Russian
Federation.

Undergraduate student.

ORCID 0009-0002-5023-0368

E-mail: anastasia.altukhova.06@mail.ru